

ЎЗБЕКИСТОНДА МАҲАЛЛИЙ ВАКИЛЛИК ОРГАНЛАРИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

О. Хусанов

*Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси профессори,
юридик фанлар доктори*

Аннотация: Мақолада маҳаллий ҳокимият вакиллик органлари фаолиятини ислоҳ қилиш зарурати, шу орқали вакиллик органларини ролини ошириш, бунинг учун қонунчиликни такомиллаштириш зарурати очиб берилган. Муаллиф маҳаллий вакиллик органлари тўғрисидаги қонун лоихасининг ижобий томонларини кўрсатиб, уни янада такомиллаштириш бўйича таклифлар берган.

Калит сўзлар: маҳаллий ҳокимият, ҳоким, вакиллик органлари, ижро ҳокимияти, ҳисобот, маҳаллий Кенгаш назорати.

Ўзбекистоннинг 2017-2022 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларни амалиётга тадбиқ қилиш мақсадида “Маъмурий ислохотлар концепцияси” қабул қилинди. Ушбу концепцияда “Ҳокимларнинг маҳаллий ҳокимият вакиллик органининг раҳбари сифатидаги мақомини унда ижро этувчи ҳокимият раҳбари мақомини сақлаган ва халқ депутатлари Кенгашининг котибиятини тузган ҳолда қайта кўриб чиқиш орқали маҳаллий давлат ҳокимияти тизимини ташкил этишда ҳокимиятлар бўлиниши тамойилининг амалий рўёбга чиқарилишини таъминлаш” [1] - кўзга тутилган эди.

Ўзбекистон Президенти, Олий Мажлисга 2017-йил 22 декабрдаги мурожаатномасида ҳам бу масалага эътибор қаратиб “Яна бир муҳим вазифа-ҳокимларнинг ижро ва вакиллик ҳокимияти раҳбари сифатидаги ваколатларини алоҳида-алоҳида ажратиш бўйича билан боғлиқ, ... ҳокимларнинг ҳам маҳаллий Кенгашларга, ҳам ижро ҳокимиятига раҳбарлик қилиш демократик принципларга мос келади деб бўлмайди” [2, 101] – деб таъкидлади.

Шулар асосида 2018-йилда Тошкент шаҳрида маҳаллий бошқарув бўйича, Президент фармонида асосан ҳуқуқий эксперимент ўтказилиб, халқ депутатлари Кенгашларида кенгаш котибияти тузилиб, унга ҳокимларнинг кенгаш фаолиятини ташкил этишга қаратилган ваколатлари ўтказилди. Кейинчалик бутун республикада маҳаллий Кенгашларда котибиятлар тузилди. Бу ҳокимнинг Кенгаш фаолиятидаги иштирокини чеклашга қаратилган дастлабки кадам эди.

Мамлакатимизда Конституцияни ўзгартиришга қаратилган Конституциявий ислохотларда ҳам бу масалага эътибор қаратилди ва тайёрланган Лойиҳада ҳокимларнинг маҳаллий Кенгашларга бошчилик қилиш мақоми бекор қилиниши назарда тутилди.

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг “Инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш” биринчи йўналишида 12 мақсад белгиланган. 2-мақсад “Халқ депутатлари Кенгашларини ҳудудларда мавжуд муаммоларни ҳал қилишдаги асосий бўғинга айланттириш” – деб номланиб, унда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолиятининг институционал асосларини замон талабларига мослаштириш вазифаси кўйилди [3].

Бу дегани-инсон қадрини юксалтириш бевосита маҳаллий давлат ҳокимияти органларига боғлиқ. Шунинг учун, уларнинг фаолияти такомиллаштирилиши зарур. Бунинг учун маҳаллий Кенгашлар жойлардаги муаммоларни хал қила олиш қобилиятига, имкониятга эга бўлиши керак. Бу эса улар фаолиятининг кучли ҳуқуқий асоси бўлишини тақозо этади.

Ҳозирги маҳаллий ҳокимият органларининг (халқ депутатлари Кенгашлари ва ҳокимларининг) фаолияти 1993 йил 2 сентябрдаги “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонун билан (унга бир неча ўзгартиришлар киритилган) тартибга солинади [4]. Улар алоҳида ҳокимият органлари ҳисоблансада, фаолияти битта қонун билан тартибга солиниши, унда ҳокимни ҳам Кенгашга, ҳам ижроия ҳокимиятга раҳбарлик қилиши, уларни бир- биридан тўла мустақил ҳаракат қилишига йўл қўймас эди. Вакиллик ҳокимиятининг ижроия ҳокимиятини фаолияти устидан назорат қилиши [5, 53], ҳокимларнинг кенгашлар олдида ҳисобдорлиги [6, 87] расмийлик бўлиб қолган.

Юқоридаги камчиликларга барҳам бериш ва бошқарувдаги ислохотларнинг асосий ғояларига асосан ҳозирги кунда вакиллик ва ижроия ҳокимияти органлари фаолиятини тартибга солиш учун алоҳида қонунларни қабул қилиш зарурат туғилди. Ушбу қонунлар лойиҳалари ишлаб чиқилди.

“Маҳаллий вакиллик органлари тўғрисида”ги қонун лойиҳасида [7] (бундан буён матнда – Лойиҳа) кўпгина янги жиҳат ва қоидалар мавжуд бўлиб улар вакиллик ҳокимияти фаолиятини жонлантиришга, фаоллаштиришга хизмат қилади.

Лойиҳанинг энг диққатга сазовор томони ҳокимларни кенгаш ишига таъсирини чекланганлиги ва кенгашга раҳбарлик қилиш учун Кенгаш раиси ва унинг ўринбосарлари лавозимини жорий этилганлиги, маҳаллий Кенгаш депутатларининг маълум қисмига фақат депутатлик фаолияти учун ҳақ тўланилишини назарда тутилишидир.

Лойиҳада назарда тутилган Кенгаш раиси институти янгилик бўлиб, амалдаги қонунчиликда у мавжуд эмас. Кенгаш раиси лавозимини жорий қилиниши, вакиллик органи қабул қиладиган ҳужжатларни, ижро ҳокимиятига алоқаси бўлмаган шахсни имзолаш имкониятини беради. Ҳокимларни вакиллик ҳокимиятига ҳисобдорлиги реал воқеага айланади. Депутатлар, доимий комиссиялар фаолиятини йўналтиришда ижро ҳокимиятининг иштироки чекланади. Маҳаллий вакиллик органлари қарорлари ижросини назорат қилиш кучаяди ва натижада ҳокимият бўлиниши принципини кенгроқ қўлланилади.

Депутатларнинг бир қисмини фақат депутатлик фаолияти билан шуғулланишини белгиланаётганлиги маҳаллий вакиллик органларида профессионализмни кучайтиради, депутатлар фаоллигини оширади. Улар ўзларининг билими, тажрибаси, ташаббускорлигини депутатлик фаолиятига бағишлайди. Булар вакиллик ҳокимияти органларининг фаолиятини кучайишига, уларнинг маҳаллий аҳамиятли масалаларни, аҳоли эҳтиёжларини хал қилиш имкониятини кенгайтиради.

Лойиҳада кенгаш раислари ва уларнинг ўринбосарлари номзодини кўрсатишда партия гуруҳлари фикрларини ҳисобга олиш кўзда тутилган. Бу қоида сиёсий партияларнинг сайловлардаги фаоллигини оширади. Уларнинг депутатлик ўринлари учун кураши – рақобат кучаяди.

Лойиҳада “Кенгаш назоратини амалга ошириш” учун алоҳида боб ажратилиб, унда Кенгаш назорати субъектларини, объектларини, назорат шаклларини алоҳида моддаларда белгиланиши кенгашлар фаолиятини кенгайтиради.

Лойиҳанинг алоҳида моддасида ҳокимларни ҳисобот бериш тартиби, турли идоралар раҳбарлари ахборотини эшитиш, уларнинг депутатлар саволларига жавоб беришининг кўзда тутилиши; Кенгаш сўрови – институтининг жорий қилинаётганлиги; Кенгаш текшируви, ижро ҳокимияти раҳбарларига нисбатан ишончсизлик вотумини билдириш тартибининг, Кенгаш назорати натижаларнинг, қабул қилинган қарорларни кўриб чиқиш ва ижро этиш тартибининг,

Кенгаш назорати субъектлари, идоралар ва мансабдор шахслар мажбуриятларининг белгиланиши Кенгаш иши самарадорлигини оширишга олиб келади.

Шу билан бирга, қонун мукамал бўлиши, демократик талабларга тўлиқ жавоб бериши учун уни янада такомиллаштириш зарур. Ана шу мақсадда қуйидаги фикрларни баён қилиш мумкин:

- маҳаллий вакиллик органларига берилган вазифа ва ваколатларни муваффақиятли бажаришининг асосий шarti – уларнинг иқтисодий, молиявий имконияти мавжудлигидир. Шунинг учун ҳар бир бўғиндаги маҳаллий Кенгашларни молиялаштириш манбаларини аниқ белгиланиши керак;
- 6-моддада маҳаллий Кенгашларнинг бошқа давлат органлари билан ўзаро муносабати кўрсатилгани тўғри. Агар Кенгашнинг ҳокимлар билан ўзаро муносабати алоҳида моддада кўрсатилиб, бу муносабат ўзаро ҳамкорлик, шунингдек, ҳокимларнинг вакиллик ҳокимияти олдида ҳисобдорлигига асосланиши белгиланса мақсадга мувофиқ бўлади;
- қонунда бирданига Кенгаш раисларини сайлаш кўрсатилган. Дастлаб Кенгаш раиси қандай орган эканлиги, унинг ваколатлари аниқ кўрсатилиши (шунингдек, раис ўринбосарлари ҳам) мақсадга мувофиқ бўлади. Бундай тажриба Олий Мажлис палаталари раҳбарлари фаолиятини белгилашда мавжуд;

Лойиҳанинг қуйидаги моддалари тушинарсиз бўлиб, уларни аниқлаштириш эҳтиёжи мавжуд:

- 10-модда “Халқ депутатлари Кенгашлари сессиялари” деб аталган бўлиб, унда сессия чақириш муддатини камида 2 марта эмас, 4 марта (яъни ҳар бир кварталда) деб белгилаш мақсадга мувофиқдир. Шу моддада 1-сессияда маҳаллий ижроия ҳокимияти раҳбарини сайлаш ва уни ўринбосарларини тасдиқлаш белгиланган. Нима учун ҳар бир янги чақирик биринчи сессиясида ҳоким ва ўринбосарларнинг тегишинча сайланиши ва тасдиқланиши керак. Улар бошқа вақтда ҳам лавозимга тайинланади-ку. Ундан кейин ушбу таомилга “сайлаш” сўзи унчалик ҳам тўғри келмайди;
- 11-моддадаги “Халқ депутатлари Кенгаш раислигига номзодлар халқ депутатлари Кенгашига сайловда энг кўп депутатлик ўринларини олган сиёсий партиядан бўлмаган ҳар бир сиёсий партия депутатлари орасидан биттадан тақдим этилади” - деган қоида тушунарсиз;
- 12-моддада раис ва ўринбосарнинг муддатидан илгари лавозимдан озод этишда, раис ва унинг ўринбосари ўзининг кенгашига эмас, юқори турувчи Кенгашга берган аризаси асосида лавозимдан озод қилиниши кўрсатилган. Нима учун шундай тартиб керак? Ҳар бир маҳаллий Кенгаш мустақил бўлиб, у юқори турувчи Кенгашга бўйсинмайди. Бу қоида Кенгашларнинг мустақиллиги принципига зид;
- 26-моддадаги “Суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг Кенгашлардан муатақиллиги масаласи ҳам бахсли. Бу ерда суднинг муатақиллигига эътироз йўқ. Қолган органлар маҳаллий Кенгаш назоратида бўлиши керак; Лойиҳанинг 42-43-моддаларида эса, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи айрим органлар ахборотини эшитиш белгилангани 26-моддани қайта кўриб чиқиш заруратини кўрсатади;
- 28-модда “Маҳаллий вакиллик органлари фаолиятининг қонунийлиги устидан назорат” – деб белгиланиб, маҳаллий Кенгашнинг фақат Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишларига зид бўлган қарорларини Олий Мажлисининг Сенати томонидан бекор қилиниши белгиланган. Бу моддада маҳаллий вакиллик ҳокимияти органлари қарорларини суд томонидан назорат қилиниши ва бекор қилиниши ҳам кўрсатилиши керак.

Ўзбекистон Президенти 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга мурожаатномасида “Маҳалла раиси ва унинг ўринбосарлари ваколатларини кенгайтириб, уларга аҳоли муаммоларини бевосита ҳал қилиш имконини яратишимиз керак. Бунда маҳалла раисига маҳаллий Кенгаш мажлисида кўрилиши мажбурий бўлган масалаларни киритиш ҳуқуқини бериш лозим. Бу

орқали муаммоларни тезроқ ҳал қилишга эришиш имконияти яратилади” [8] – деган эди. Шу масала қонунда ўз ифодасини топиши керак.

Қонунда маҳаллий вакиллик органларининг фаолияти самарадорлигини ўлчовчи (аниқловчи) мезонларини белгилаб қўйилиши ҳам мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий ислохатлар концепцияси. 2017 йил 8 сентябрь.
2. Ш.Мирзиёев Халқимизнинг розилиги бизнинг фаоллиятимизга берилган энг олий баҳодир. Т.: “Ўзбекистон”, 2018 йил, 2 том, 101 бет.
3. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони билан тасдиқланган // <https://lex.uz/docs/5841063>.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги 1993 йил 2 сентябрдаги 913-ХП-сон Қонуни // <https://lex.uz/docs/112170>.
5. Йўлдошев А. Ўзбекистонда депутатлик назоратини кучайтиришнинг айрим назарий-ҳуқуқий масалалари // Жамият ва бошқарув. 2014. № 2. – Б. 52.
6. Ismailova G., Yo‘ldoshev A., Maxmudov A. Xalq deputatlari mahalliy Kengashlar faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish. Amaliy qo‘llanma. – Toshkent, 2015. – B. 78.
7. “Маҳаллий вакиллик органлари тўғрисида”ги қонун лойиҳаси // <https://regulation.gov.uz/oz/d/74612>.
8. Ш.Мирзиёев 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2020 йил 30 декабрь.